

Where are you?

Join the map.
Help raise agroforestry's
visibility.

Screenshot:
(c) OpenStreetMap

defaf.map.agroforestry-map.eu/com

AGROFORESTRY MAP

Who are you?

You are involved in agroforestry in the field of:

Trees & crops
(silvoarable)

Consulting &
services

Trees & livestock
(silvopastoral)

Research &
education

Trees & crops &
livestock
(agrosilvopastoral)

Interested

other e.g.
Forest Garden

Register on the map today to become part of the agroforestry community.

The Agroforestry Map of Europe has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation program under grant agreement No 101060635 (REFOREST). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Wo bist du?

Trag dich in die Karte ein.
Hilf mit, Agroforstwirtschaft die
nötige Sichtbarkeit zu geben.

Screenshot:
(c) OpenStreetMap

defaf.map.agroforestry-map.eu/de

Wer bist du?

Du bist mit der Agroforstwirtschaft verbunden im Bereich:

Gehölze & Acker
(silvoarable)

Beratung &
Dienstleistung

Gehölze & Vieh
(silvopastoral)

Forschung &
Bildung

Gehölze & Acker &
Vieh
(agrosilvopastoral)

Interessenten

andere z.B.
Waldgarten

Trag dich noch heute in die Karte ein als Teil des
Agroforst-Verbands.

The Agroforestry Map of Europe wurde mit Mitteln aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon Europa der Europäischen Union unter der Finanzhilfsvereinbarung Nr. 101060635 (REFOREST) gefördert. Die darin geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden.